

PEDAGOGİK VA PSIXOLOGİK TADQIQOTLAR

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

TO‘RANAZAROV Egamberdi Dilmurod o‘g‘li

Alisher Navoiy nomidagi

ToshDO‘TAU

magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15291080>

HARBIY TERMINNING TARJIMASIDA LEKSIK VA SINTAKTIK SEMANTIKASINING O‘ZARO BIR-BIRIGA TA’SIRI (“BOBURNOMA” TABDILINING INGLIZCHA TARJIMASI ASOSIDA)

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada gap strukturasi bilan leksemaning leksik semantikasi bilan sintaksemaning sintaktik semantikasining tarjimaga o‘zaro ta’siri Zaxiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” tarixiy asarida ishlatilgan harbiy terminlar tarjimasi misolida o‘rganiladi.

Unda sintaksemlarning variantlarini tarjima birligi varianti sifatida qo‘llanishi, ularning sintaktik-semantik unsurlari va formal distributiv xususiyatlari hamda leksik bazalari aniqlanadi. Tarjimada leksik va sintaktik semantikaning bir biriga o‘zaro ta’sir natijasida tarjimaning aslga adekvatligini ta’minlaydigan tarjima mezonini qo‘llaniladi.

Kalit so‘zlar: leksema, sintaksema, sintaktik semantika, harbiy termin, variant, tarjima birligi, formal distributiv xususiyatlar, leksik baza, o‘zaro ta’sir, adekvatlik, tarjima mezonini.

LEXICAL AND SYNTACTIC SEMANTIC INTERACTION OF THE MILITARY TERMS IN THE TRANSLATION (BASED ON THE ENGLISH TRANSLATION OF THE “BABURNOMA”)

ANNOTATION

In this article, the mutual interaction of the lexeme’s lexical semantics and the syntaxeme’s syntactic semantics within the structure of a sentence on translation is studied through the example of the translation of military terms used in Zahiriddin Muhammad Babur’s historical work Baburnama.

The study identifies the use of syntaxeme variants as variants of translation units, their syntactic-semantic components and formal distributive features, as well as their lexical bases. A translation criterion is applied which ensures adequacy to the original by accounting for the mutual interaction of lexical and syntactic semantics in translation.

Key words: lexeme, syntaxeme, syntactic semantics, military term, variant, translation unit, formal distributive features, lexical base, interaction, adequacy, translation criteria.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ И СИНТАКСИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ВОЕННЫХ ТЕРМИНОВ (НА ОСНОВЕ АНГЛИЙСКОГО ПЕРЕВОДА «БАБУРНОМЫ»)

АННОТАЦИЯ

В данной статье исследуется взаимное взаимодействие лексической семантики лексемы и синтаксической семантики синтаксемы в структуре предложения при переводе на примере перевода военных терминов, использованных в историческом труде Захириддина Мухаммада Бабур-наме «Бабур-наме».

В исследовании выявляется использование вариантов синтаксем как вариантов единиц перевода, их синтаксико-семантические компоненты и формальные дистрибутивные признаки, а также их лексические основы. Применяется критерий перевода, обеспечивающий адекватность оригиналу за счёт учета взаимного взаимодействия лексической и синтаксической семантики в процессе перевода.

Ключевые слова: лексема, синтаксема, синтаксическая семантика, военный термин, вариант, единица перевода, формальные дистрибутивные особенности, взаимодействие, лексическая база, адекватность, критерий перевода.

KIRISH

Gap strukturasiida leksemaning leksik semantikasi bilan sintaksemaning sintaktik semantikasining gapda o‘zaro ta’siri qanday amalga oshishi so‘zning leksik semantik tahlili va gapning sintaktik semantik tahlili muhim masala hisoblanadi. Mazkur maqolada biz Zaxiriddin Muhammad Boburning “Boburnoma” tarixiy asarida ishlatilgan harbiy terminlar misolida o‘rganamiz.

Leksema – bu til lug‘ati tarkibining mavhum birligi bo‘lib, u bir so‘zning barcha shakllarini o‘z ichiga oladi. **Leksik semantika** - bu leksemani o‘ziga xos ma’no, mazmuni, ammo leksemaning gapdagi pozitsiyasini hisobga olmagan holatda so‘z ma’nosini o‘rganishni taqazo qiladi.

Sintaksema – bu minimal, gapning eng kichik sintaktik semantik birligi bo‘lib, u gap komponenti (ega, to‘ldiruvchi) o‘rnida faollashib o‘zining ma’lum sintaktik funksiyasini amalga oshiradi, ya’ni turli gap komponentlarining pozitsiyalarida bir leksema turli sintaktik-semantik unsurlarni va ularning munosabatlarini anglatishi mumkin [1].

Gapda leksik va sintaktik semantikalarinig o‘zaro ta’sir munosabatida, agar leksema gap tarkibiga o‘zining asosiy leksik birligi “o‘qimoq”, “o‘qish” kabi harakat ma’nosini olib kirsam, gap bo‘lagi ega o‘rnida subyekt bilan (agent), to‘ldiruvchi o‘rnida esa to‘ldiruvchi (obyekt) bilan munosabatga kiradi.

Leksemadan farqli o‘laroq, sintaksema gapda bu leksik ma’no qanday faollashganligini ko‘rsatadi, ya’ni mazkur leksema gap komponenti ega o‘rnida agent, ish bajaruvchi, to‘ldiruvchi o‘rnida obyekt, yoki hol o‘rnida, stativ, holat, temporallik yoki lokativlik sintaktik-semantikasini amalga oshiradi. Bu sintaksemaning funksiyasiga kiradi [2].

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Fe’l so‘z turkumiga oid harbiy leksemalar asosan o‘timli fe’l leksemalardan iborat bo‘lib ular, asosan boshqaruv (upravleniye) leksik bog‘lanish yordamida o‘zi talab qilgan obyektни boshqarib keladi. Bunday fe’l turkumiga oid harbiy leksemalar asosan hujum qilmoq, tashlanmoq kabi o‘timli fe’l LSG (leksik semantik guruhni) tashkil qiladi. Mazkur guruhga kiruvchi o‘timli fe’llar tilda 30 ga yaqin leksemalardan iborat. Ular bir o‘timli (V1tr.) modelga kiradi. Masalan: advance1 – uzb. bostirib bormoq; charge1 – bostirib bormoq, hujum qilmoq; come1 - tashlanmoq; dart1 – tashlanmoq; dash1 - hujum qilmoq, tashlanmoq; drive1 - bostirib bormoq, hujum qilmoq; drop1 – qulab tushmoq; kimga, nimaga tashlanmoq; feint1 – tashlanmoq, yolg‘onaki zarba bermoq, aldamchi harakat qilmoq; fly6 - tashlanmoq, hujum qilmoq; get2 - kimgadir hujum qilmoq; go2 – tashlanmoq, hujum qilmoq; have1 - otmq, uchib ketmoq; hawk – tashlanmoq, hujum qilmoq; jump6. - tashlanmoq, hujum qilmoq; leap4 – tashlanmoq; lunge – zarba bermoq (boksda); move – tashlanmoq, oldinga siljimoq; pounce –

tashlanmoq, qulab tushmoq; ride3 – hujum qilmoq (otda); run6 - tashlanmoq, hujum qilmoq; rush – tashlanmoq, shoshilmoq; set1 – hujum qilmoq, kimgadir tashlanmoq; spring - tashlanmoq, yopishmoq; strike2 - tashlanmoq, kimgadir hujum qilmoq; swoop (down) – patsga harakat qilmoq, uchib ketmoq, tashlanmoq; turn1 – kimgadir, nimagadir tashlanmoq.

Fe'llarning mazkur guruhiga bir qator o'timli frazemalar (olmoshli fe'lli birikmalar) ham kiradi: fling oneself – o'zini tashlamoq, otib yubormoq; hurl oneself – biror kishiga tashlanmoq; throw oneself – o'zini otib yubormoq, uloqtirmoq, kimgadir, nimagadir tashlanmoq; (*throw1* o'timli fe'llini olmoshsiz ishlatilish holatlari ham bo'lishi mumkin).

Yuqorida keltirilgan o'timli fe'llar guruhining aksari fe'llari ingliz tiliga uch xil (at/on/upon) predlogli variantlar bilan tarjima qilish xos hisoblanadi, masalan: model: Vtr.+at/on/upon+C. Bu modelga yuqorida keltirilgan o'timli fe'llar va o'timli frazemalar ham kiradi: advance1, dart1, dash1? Faint1? Fling oneself, fly6, hurl oneself, jump6, leap4, pounce, rush, set2, spring, swoop, throw oneself, 1, turn1. Qiyoslang: to advance at the line – to advance on the line – to advance upon the line; to fly at the master, - to flay on the master – to fly upon the master; to hurl oneself at the enemy - to hurl oneself on the enemy - to hurl oneself upon the enemy; to jump at somebody - to jump on somebody - to jump upon somebody;

Yuqorida keltirilgan fe'llarning boshqa ba'zilar faqat bir predlogli boshqa variantsiz vositaga ega, xolos. Masalan quyidagi frazemalar: to charge at strikers (maslan: the police charged at the strikers); to come at sb. (She came at him hands fisted as if to strike); to get at sb. (who are you getting at?).

Shunday qilib, yuqorida keltirilgan bir o'timli fe'l leksemalar harbiy termin sifatida predlogli boshqaruv va predlogsiz boshqaruvli bo'lgan ikkita tarjima variantlarga bo'linar ekan. Predlogli variant uchun asosan predlog *at* boshqaruv vositasi bo'lsa, predlogsiz variantlarda esa predlog ishlatilmaydi.

Til sistemasining boshqaruv munosabatlarida yana shunday o'timli fe'llarning predlogli variantlari borki, ularda boshqaruv bir ildizli o'timli otlarning boshqaruv sistemasiga mos keladi, masalan, quyidagi model doirasida, fe'llar yuklama “to” bilan ishlatilgan, otlar esa noaniq “a” artikl bilan ishlatiladi. Bunda o'timli fe'l Vtr. bilan belgilansa, o'timli ot esa Str bilan belgilanadi. Model: Vtr.+for/after +C -- Str.+for/after+C; Vtr.+for +C – Str.+for+C: to cave for/after sth -- a cave for/after sth; to gape for/after sth -- a gape for/after sth; to hunger for/after sth – a hunger for/after sth; to long for/after sth-longing for/after sth; to lust for/after sth – a lust for/after sth; to ache for sth-an ache for sth;

O'zbek tilidagi ba'zi harbiy leksemaga oid fe'l terminlar ingliz tiliga *against* predlogli vositasida boshqaruvga amal qiladigan bir o'timli fe'llar bilan o'giriladi. Ular o'zlarining kurashish yoki yovlashish semantikasiga oid fe'llar guruhini (Vtr., jami 12 ta) tashkil qiladi, jumladan: battle-kurashmoq, jang qilmoq; combat – jang olib bormoq, kurashmoq; contend – kurashmoq; contest1 – kurashmoq; feud – yovlashmoq; fight1 – kurashmoq, jang qilmoq, urushmoq, kurashmoq [3]; jostle1 – stalkivatsya, borotsya; scramble1 - borotsya, dratsya; strive1- borotsya; struggle1 – borotsya; war - borotsya, srajatsya; wrestle1 – borotsya;

Yuqorida keltirilgan o'timli fe'llar *with* va *against* predloglari vositasida leksik variativlik boshqaruviga xos guruhni tashkil qiladi, uning modeli – Vtr.+with/against + C. Ularning bir qismiga ham predlogsiz, ham predlogli boshqaruv xosdir. Uning modeli: Vtr.+0/with/against + C. Bunda “0” predlogsiz boshqaruvni anglatadi. Mazkur guruhga *combat* va *fight1* fe'llari kiradi.

Masalan: *to combat an opponent* (0) – *to combat with/against an opponent*; *to fight an enemy* (0) – *to fight with/against an enemy*; *to fight racism- to fight with/against racism* [4].

Keltirilgan fe'llar guruhiga xos xususiyat shundan iboratki, ular odamlarni, ularning his tuyg'ulari va tabiiy ofatlarni ifodalaydigan ot leksema - to'ldiruvchilar (obyekt) bilan birikib keladi. Masalan: *to battle against the mind, to battle with adversity; to combat with contenders, to combat unemployment, to combat a tendency, to contend with difficulties, to fight with an enemy, to fight against disease, to fight against one's temptation, to jostle with sb, to strive against oppression, to struggle against difficulties, to wrestle with temptation, etc.*

Yuqorida keltirilgan fe'llarning bir guruhga tegishli ekanligini otlashtirish eksperimenti-tranformatsiyasi yordamida isbotlash mumkin. Bunda eksperiment-transforma ham aynan shu *with* yoki *against* predlogi yordamida amalga oshiriladi, masalan: *to combat an opponent – to combat with/against an opponent – a combat with/against an opponent; to fight an enemy, to fight against an enemy – a fight with/against an enemy; to struggle with/against an injustice – a struggle with/against an injustice, etc.*

Shu bilan birga, tarjimada leksema (leksik birlik) va sintaksemalarning (sintaktik birliklarning) o'zaro ta'siri gapda sintaksemaning birikishi va valentligi orqali amalga oshadi. Masalan, "kurashmoq" fe'li uch valentli, ya'ni mazkur o'timli fe'l aktiv sintaksema sifatida harakatni uchta ishtirokchisini talab qiladi, ya'ni subyekt (U agens), obyekt (nimaga, kimga qarshi kurashdi?) va adresat – kimga qarshi kurashdi. O'timli fe'lning leksik semantikasi shu uch rol ni talab qilsa, gapda sintaksema esa shu rollarni gapdagi pozitsiyasi, bir birlari bilan sintaktik bog'lanish orqali birikishini e'tiborga oladi va o'rganadi. Masalan, Boburnomadan misollar: o'timli fe'l harbiy termin: urush qilmoq: "Xon Axi yaqiniga kelib, bir necha marta *urush qildi*" (38), Inglizcha tarjimalar: Q. Mamurov tarjimasi: "Khān approached Akhsi and *attacked* for several times..." (p.15); Tekston tarjimasi: "As the khan approached Akhsi, he *fought a few battles...*" (T.52).

Shu barcha holatlarni birgalikda e'tiborga olish orqali gapning mukammal mazmuni chiqadi, ya'ni mazkur mukammal mazmun tarjima uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun ham gap tarjimaning konstruktiv birligi sifatida o'rganilganda, tarjima unda ishlatilgan so'zlar, ya'ni leksemalarning nafaqat leksik semantikasini balki, ularning sintaktik-semantikasini ham o'rganishni taqozo qiladi, masalan, yana, Boburnomadan misollar: o'timli fe'l harbiy termin: 2. *olmoq, qo'lga olmoq*: "Sulton Ahmad mirzo O'ratepa, Xo'jand va Marg'inonni olib, Andijondan to'rt yig'och masofadagi Quboga kelib tushdi [5]" (p.38); *to sieze*: "Sultān Ahmad Mirzā siezed Ūratepa, Khujand and Marginon and came down Qubo town, at a distance of four *yighāch* from Andijān" (KM. p14); *to take*: "Sultan-Ahmad Mirza took Ura-Tyube, Khodzhent, and Margilan and camped in Kuva, four leagues from Andizhan." (T.p.51).

Bunda ikki xil leksema qo'llanilgan. Tarjimon Q.Mamurov *to sieze* harbiy termin leksemasini qo'llagan bo'lsa, tarjimon Tekston *to take* oddiy leksemasini qo'llagan. Bu yerda ham sintaksema singari, leksemalarning variantligini kuzatamiz.

Yuqoridagi tahlildan kelib chiqib, so'zning leksik semantikasi bilan sintaktik semantikasining biri biriga o'zaro ta'siri gapda quyidagi harbiy atamalarni – ot *qilich, kamon, o'q*; fe'llardan: *hujum qilmoq, kurashmoq* so'zlarining leksik va sintaktik semantikasini o'rganishga tadbiiq qilib ko'ramiz, ya'ni ular gapda faollashganda qanday bir-birga ta'sir qiladi?.

Leksemalardan *qilich, kamon, o'q* ot so'z turkumiga kiradi, shuning uchun ham ularning umumlashgan *predmet qurol, instrument* kabi leksik semantikasini bildiradi. O'z tabiati bo'yicha ularning o'zlari tabiatan harakatga kelmaydi. Ular gapda ifodalangan harakat jarayonida instrument, vosita sintaksema sifatida ishtirok etadi.

Masalan, *Jangchi qilich bilan jang qildi. Mergan nishonga kamondan o'q uzdi*. Bunda leksemalar sintaksemani ifodalab o'zlarining qanday sintaktik semantik birlik sifatida ishtirok etayotganligini ko'rsatadi. Masalan, birinchi gapda *qilich* nafaqat oddiy predmet, balki jang instrumenti, vositasi, quroli kabi sintaktik semantikasi anglatadi.

Fe'l leksemalardan *tashlanmoq, kurashmoq, solishmoq* protsessual leksemalar bo'lib, ular harakat jarayonida *agent, obyekt va instrument (vosita)* kabi ishtirokchilarni, rollarni talab qiladi.

Masalan:

1. *Jangchilar dushman bilan kurashdilar,*
2. *Dushman qishloqqa hujum qildi.*
3. *Qahramon ozodlik uchun kurashdi.*

Bu yuqorida keltirilgan 3 ta gapda ot leksemalar (*qilich, dushman, qahramon*) ma'lum kelishik shaklida, va gap komponenti o'rnida sintaktik semantik unurni (*agent, obyekt, instrument*) ni bildirsa, fe'l esa aktivlik sintaktik semantikasini anglatish orqali gapda faollashib, uning tildan tashqaridagi mazmunini ifodalashga xizmat qiladi.

Tarjima uchun esa aynan mana shu leksik va sintaktik semantik mazmun ularning bir biriga o‘zaro ta’siridan kelib chiqadi va tarjimaning maqsadi uchun xizmat qiladi.

Yoki, leksema sifatida **“qilich”** qurolni anglatsa, sintaksema sifatida *bilan* yuklamasi bilan qo‘llanilib, “qilich” tarjima birligi sintaksema harakat instrumenti, vositasi kabi sintaktik-semantik unurni anglatadi va gapning ma’nosini aniq ochib beradi. Bu esa tarjima maqsadiga xizmat qiladi. Bu yerda sintaksemaning leksik bazasi sifatida kelgan o‘timli fe’l leksema **“kurashmoq”** so‘zining gapdagi leksik ma’nosini amalga oshiradi, leksik birlik sifatida emas, balki gapda sintaksema sifatida tarjima birligi bo‘lib xizmat qiladi.

“Boburnoma”ning tabdilida **“qilich”** so‘zi **“qilich chopmoq”** so‘z birikmasi bilan ishlatilgan, masalan:

1. “Ikki marotaba jangda o‘zi barcha yigitlaridan o‘zib qilich chopdi”(32 b.). Mazkur gapda leksik boshqaruv asosida **“qilich” chopdi** o‘timli fe’liga nisbatan obyekt bo‘lib kelgan. Nima qildi? Degan savolga “Qilich chopdi deb javob beriladi. Yana qilichni gapda sintaktik-semantik obyekt vazifasida kelishini ajratib olingan gapning asosini (ega/Ag + obyekt-Ob + kesim/Ac) passivlashtirish eksperimentiga tortamiz: ...o‘zi qilich chopdi – qilich u tomonidan chopildi. Natijada obyekt *qilich* o‘zining obyekt sintaktik-semantikasini o‘zgartirmadi.

U gapning formal distributiv xususiyatiga ko‘ra o‘z pozitsiyasini o‘zgartirdi, asl gapda tobe gap bo‘lagi (to‘ldiruvchi o‘rnida faollashgan bo‘lsa, gapning passiv (majhul) transformasida esa sintaktik-semantik obyekt **“qilich”** predikativ bog‘lanish asosida ega (NP1) pozitsiyasida faollashdi. Demak, berilgan gap va uning transformasida gap obyekt ikkita pozitsiyaviy (o‘rindoshlik) variantiga ega. Asl gapda tobe sintaktik bog‘lanish asosida to‘ldiruvchi (D) pozitsiyasida *qilich* obyekt (D/Ag) sifatida faollashgan bo‘lsa, transform-gapda esa predikativ bog‘lanish asosida ega (NP1) pozitsiyasida faollashdi.

Endi ushbu asl gapning ikki tarjimasini ko‘rib chiqamiz.

2. Twice he jumped ahead of his warlords into the battle, and slashed his sword (KM.p.7). Gap tarkibidan tushurib qoldirish yoki chekankalash eksperimenti asosida gapning minimal strukturasi ega bo‘lamiz, masalan:...he ...slashed his sword. Mazkur tarjimada aynan asldagidek gap strukturasi va gapning mazmunini tashkil qilgan elementlarning sintaktik-semantik unsurlari saqlanganligini ko‘ramiz - NP1/Ag+NP2Ac+D/Ob. Mazkur model o‘zbek tilidagi moldelni aynan o‘zi (ega/Ag + obyekt-Ob + kesim/Ac) Farqi faqat so‘z tartibida, o‘zbek tilida obyekt gapning o‘rtasida kelsa (interpozitsiyada), ingliz til postpozitsiyasida, ya’ni o‘timli fe’l bilan ifodalangan kesimdan (slashed) keyin faollashgan.

Tarjima gapni ham passivlashtirish eksperimentiga tortsak, aynan asl gapdagidek natijaga ega bo‘lamiz, masalan: The sword was slashed by him. Bunda asl gapdagidek tarjimada gapning sintaktik strukturasi hamda sintaktik-semantik unsurlari ham saqlanadi, NP1/Ob+NP2Ac+D/Ag. Birgina farqi, ingliz tilida gapda so‘z tartibi qoidasiga ko‘ra, ularning sintaktik pozitsiyalari o‘zgaradi, ya’ni obyekt ega (NP1) o‘rnida, agentiv element (Ag) tobe gap bo‘lagi (D) o‘rnida faollashadi. Natijada, obyekt o‘zbek tilidagidek ikkita pozitsiyaviy variantga ega bo‘ladi, gapning egasi va to‘ldiruvchisi pozitsiyalarida. Ayni paytda, asl gapdagidek ega o‘rnida faollashgan agentiv sintaksema, transform-gapda tobe komponent o‘rnida o‘zining predlogli varianti (by him) vositasida faollashadi.

Tarjimon Q.Mamurov tarjimasining sintaktik-semantik tahlili natijasida asl gapdagi qilich leksemasi bilan ifodalangan obyekt (Ob) ham asl tilda, ham tarjimada va ham gap transformlarida ikkita pozitsiyaviy variantda, ega va to‘ldiruvchi pozitsiyalarida faollashadi. Ayni paytda, agentiv sintaksema (u-he) esa, nafaqat ikkita pozitsiyaviy variantda (NP1va D), balki predlogsiz (he) va predlogli variantda (u tomonidan- by him) faollashar ekan.

Endi qilich leksemasining tarjimon Tekston tomonidan amalga oshirilgan tarjimasining sintaktik-semantik unsurlarini tahlilga tortamiz.

3. *Twice he performed more courageously than any of his warriors in wielding the sword* (T.p.41).

Leksemik tarkibi bo'yicha, ot leksema sword (qilich) so'zi o'timli fe'lning gerundiy shakli *wielding* bilan boshqaruv leksik bog'lanish orqali boshqarilib kelgan. Sintaktik-semantik tahlil talabi bo'yicha obyekt sintaksema sifatida faollashgan *sword* leksema gap tarkibiga tobe bog'lanish orqali kiritilib, tobe gap komponenti pozitsiyasida faollashmoqda. Agar biz bu gerundiyl birikmani (frazemani) gap tarkibidan ajratib olib, predaksiyalash eksperimentiga tortsak, natijada predikativ gap asosiga ega bo'lamiz, masalan: ...-- *he ...in wielding the sword – he wielded the sword* - bu gapni passivlashtirish eksperimentiga tortish bilan *sword* obyekt sintaksemaning ega (NP1) o'rnidagi pozitsiyaviy variantiga ega bo'lamiz, masalan: -- *the sword was wielded by him*.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, V.M.Tekstning tarjimasida ham ajratib olingan gapdagi sintaksemalarning bir xil sintaktik-semantik unurni anglatib faollashganini ko'ramiz, ya'ni asl tabdilda berilgan gapning sintaktik-semantik modeli (ega/Ag + obyekt-Ob + kesim/Ac) ham Q.Mamurov tarjimasida (NP1/Ag+NP2Ac+D/Ob), ham Tekston tarjimasida (NP1/Ag+NP2Ac+D/Ob.) o'zlarining bir xil sintaktik-semantik mazmun mohiyatini saqlab qolgan. Birgina farqi shundan iboratki, Tekston tarjimasida obyekt sintaksema *sword* o'timli fe'lning predlogli birikma shakli (*in wielding*) bilan birikib kelgan (*in wielding the sword*). Natijada, *qilich* obyekt sintaksema sifatida ikki pozitsiyaviy variantda faollashishi mumkin bo'lsada, aslida ham va ham tarjimada o'zining sintaktik-semantik mazmunini saqlab qolgan. Uning leksik bazasini, qurol-yaroq, vosita va instirumentni anglatuvchi harbiy leksemalar tashkil qiladi. Tahlilga tortilgan gapdagi agentiv sintaksema esa, nafaqat pozitsiyaviy variantga (NP1/Ag, D/Ag), balki predlogli (*by him*) va predlogsiz (*he*) variantlarga egaligi ma'lum bo'ldi.

Demak, tarjimada gapdagi sintaksemalarning variantlarini tarjima birligi varianti sifatida qo'llanishini, ularning sintaktik-semantik unsurlarini va formal distributiv xususiyatlarini hamda leksik bazasini aniqlash tarjimada leksik va sintaktik semantikaning bir biriga o'zaro ta'sir natijasida tarjimaning aslga adekvatligini ta'minlaydigan tarjima mezonini ekanligi ham ma'lum bo'ladi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. Мухин А.М. Системные отношения переходных лексем. (На материале английского и русского языков). Ленинград ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» 1987. 291стр.
2. Мухин А.М. Синтаксемный анализ и проблема уровней языка. Ленинград, ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА» Л., 1980. –303 с.
3. Ingliz tilida *Fight, combat* o‘timli fellari haqida batafsil, qarang: Бунаев С.С. Переходные глаголы с беспредложным управлением.Канд.дисс.10.02.04. Л.1980.
4. Церпенто Э.В. Системный анализ переходной лексики: На материале конструкций с предлогом with. Волгоград, 1982.
5. Bobur Z.M. Boburnoma. “O‘QITUVCHI” nashriyoti. Toshkent 2008. -288 bet.
6. Zahiriddin Muhammad Babur. Baburnama (Vaqayi). Translators: Sh.Sirojiddinov, K.Mamurov, Z.Teshaboyeva. Publishing House “ANOR”. Tashkent. 2024.P.500.
7. The BABURNAMA. Memoires of Babur, Prince and Emperor. Translated by Wheeler M. Thackston. Published by Oxford University press, 1996. P.311.